

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QORAQALPOG‘ISTON TABIIY-IQLIMY SHAROITIDA BIOGUMUS ISHLAB CHIQRISHNING ILIMIY AHAMIYATI

Allamuratov M.O¹, Reymov A.R.² Atabaeva G.B³, Jumanbetova A.B⁴.

^{1,3,4}*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti*

²*Nukus davlat texnika universiteti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19481626>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpoq‘iston Respublikasi tabiiy-iqlimiy sharoitida biogumus ishlab chiqarishning agroekologik va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilingan. Mintaqaning keskin kontinental iqlimi, tuproq sho‘rlanishi va gumus miqdorining kamayishi sharoitida vermikompost texnologiyasini qo‘llashning samaradorligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: biogumus, vermikompost, tuproq unumdorligi, organik o‘g‘it, sho‘rlanish, ekologik barqarorlik, Orolbo‘yi.

Аннотация. В статье анализируется агроэкологическое и экономическое значение производства биогумуса в природно-климатических условиях Республики Каракалпакстан. Обоснована эффективность применения технологии вермикомпоста в условиях резко континентального климата региона, засоления почв и снижения содержания гумуса.

Ключевые слова: биогumus, вермикомpost, плодородие почвы, органическое удобрение, засоление, экологическая устойчивость, Приаралье.

Abstract. The article analyzes the agroecological and economic significance of biohumus production in the natural and climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan. The effectiveness of using vermicompost technology in the conditions of a sharply continental climate of the region, soil salinity, and a decrease in humus content is substantiated.

Keywords: biohumus, vermicompost, soil fertility, organic fertilizer, salinity, ecological stability, Aral Sea region.

Barqaror rivojlanayotgan qishloq xo‘jaligi tizimi va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida organik o‘g‘itlar ahamiyati tobora oshmoqda. Kimyoviy o‘g‘itlarning haddan tashqari qo‘llanilishi tuproqning biologik faolligini pasaytirib, uning strukturasi buzadi. Shu sababli, tabiiy va ekologik toza o‘g‘itlar, xususan biogumus, tuproq unumdorligini tiklashda muhim vosita sifatida e‘tiborga olinmoqda [1; 185-188 P.]. Hozirgi kunda biogumus qishloq xo‘jaligi sohasida kimyoviy o‘g‘itlarni kamaytirish, tuproq sifatini yaxshilash va barqaror ekotizimlarni yaratishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Qoraqalpoq‘iston Respublikasi O‘zbekistonning ekologik jihatdan murakkab hududlaridan biri hisoblanadi. Orol dengizi qurishi natijasida tuproq sho‘rlanishi, cho‘llanish, shamol eroziyasi va atmosferaga tuzli chang ko‘tarilishi kuchaydi. Bu holat qishloq xo‘jaligi mahsuldorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Tabiiy-iqlimiy sharoit biogumus yetishtirish jarayonida hal qiluvchi omil hisoblanadi.[1] Ayniqsa, Qoraqalpoq‘iston Respublikasi kabi quruq va keskin kontinental iqlimli hududlarda vermikompost texnologiyasini mahalliy sharoitga moslashtirish talab etiladi. Shu munosabat bilan organik dehqonchilik va ekologik xavfsiz o‘g‘itlardan foydalanish dolzarb masalaga aylandi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Biogumus organik moddalar, xususan hayvon chiqindilari (masalan, chirigan go‘ng, qush go‘ngi), o‘simlik qoldiqlari va boshqa organik materiallarning maxsus mikroorganizmlar ishtirokida biokimyoviy parchalanishi natijasida hosil bo‘lgan tuproq uchun juda foydali moddadir. Biogumus tarkibida tuproq uchun zarur bo‘lgan barcha asosiy ozuqaviy elementlar mavjud bo‘lib, ularni o‘simliklar osonlik bilan so‘rib oladi.

Biogumus (vermikompost) yomg‘ir chuvalchanglari yordamida organik chiqindilarni qayta ishlash orqali olinadigan yuqori sifatli tabiiy o‘g‘itdir. U tuproqning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlarini yaxshilaydi.[2] Biogumus - bu organik chiqindilar (chorva go‘ngi, o‘simlik qoldiqlari, maishiy organik chiqindilar)ning maxsus chuvalchanglar ishtirokida parchalanishi natijasida hosil bo‘ladigan mahsulotdir. Asosan Eisenia fetida turiga mansub chuvalchanglar ishlatiladi. Biogumus tarkibida gumin va fulvo kislotalar, azot (N), fosfor (P), kaliy (K), mikroelementlar (Fe, Zn, Mn, Cu), fermentlar va foydali mikroorganizmlar mavjud. Uning afzalligi mineral o‘g‘itlar kabi tuproqni sho‘rlantirmaydi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. Qoraqalpog‘iston hududi keskin kontinental iqlimga ega: yoz juda issiq (+40°C gacha), qish sovuq (-20°C gacha), yog‘ingarchilik kam (80–120 mm). Tuproqlar sho‘rlangan va gumus miqdori past bo‘ladi. Bu sharoitlar biogumus ishlab chiqarishda quyidagi talablarni qo‘yadi: haroratni nazorat qilish, namlikni saqlash, chuvalchanglar uchun soya va himoya muhitini yaratish. Biogumus ishlab chiqarishda asosan Eisenia fetida (qizil kaliforniya chuvalchangi) turidan foydalaniladi. Ular uchun optimal sharoit: harorat: 18–25°C, namlik: 60–70%, pH muhit: 6,5–7,5 bo‘lishi lozim. +35°C dan yuqori haroratda chuvalchanglar faolligi pasayadi, +40°C da esa nobud bo‘lishi mumkin. Shu sababli tabiiy-iqlimiy sharoitda maxsus himoya choralari talab etiladi. Tuproqlarning ko‘p qismi sho‘rlangan va gumus miqdori 1% atrofida. Bu sharoitda organik moddalarni tiklash muhim ahamiyat kasb etadi[3]

Hududda tuproq o‘nimdorligida asosiy muammolar bu tuproq sho‘rlanishi, cho‘llanish jarayoni, Organik moddalar miqdorining kamayishi, suv tanqisligi ahamiyatli hisoblanadi. Bu sharoitda mineral o‘g‘itlardan ortiqcha foydalanish tuproq strukturasi yanada yomonlashtiradi. Shuning uchun biogumus kabi organik o‘g‘itlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunday sharoitda biogumus ishlab chiqarish texnologiyasi mexanizmlarini o‘rganish katta ahamiyatga ega.[4] Biogumus ishlab chiqarish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Xom ashyoni tayyorlash -chorva go‘ngi va o‘simlik qoldiqlarini yig‘ish.

1. Kompostlash – 15-20 kun davomida dastlabki fermentatsiya.
2. Chuvalchanglarni joylashtirish – maxsus vermiquitlar yoki beton havzalarga.
3. Parvarishlash – namlik (60–70%) va harorat (18–25°C)ni saqlash.
4. Tayyor mahsulotni ajratish – 1,5–2 oydan so‘ng.

Qoraqalpog‘iston sharoitida yoz faslida soya joylar yoki yopiq inshootlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bugungi kunda biogumusning qishloq xo‘jaligidagi amaliy ahamiyati katta hisoblanadi. Biogumus quyidagi jihatlari bilan ahamiyatli: Tuproq strukturasi yaxshilaydi, nam saqlash qobiliyatini oshiradi, mikrobiologik faollikni kuchaytiradi [5]

Tadqiqotlarga natijalariga ko‘ra, biogumus qo‘llanilganda tuproq o‘nimdorligi ortadi, tuproq strukturasi yaxshilanadi, nam saqlash qobiliyati 15–20% ga oshadi, mikrobiologik faollik kuchayadi, sabzavot va poliz ekinlari hosildorligi 20–30% ga ortadi. Biogumus qo‘llanilganda tuproqda gumus miqdori bosqichma-bosqich ko‘payib boradi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qoraqalpog‘istonda chorvachilik xo‘jaliklari ko‘p. Go‘ng chiqindilarini qayta ishlash orqali chiqindilar kamayadi, qo‘shimcha daromad manbai yaratiladi, mahalliy bozorda organik o‘g‘itga talab oshadi. Bir tonna go‘ngdan taxminan 600–700 kg biogumus olish mumkin. Bu mahsulot bozorda yuqori qiymatga ega. Biogumusning tabiiy-iqlimiy sharoitdagi afzalliklari chorvachilik chiqindilaridan samarali foydalanish, tuproq sho‘rlanishini kamaytirish, organik moddalar miqdorini oshirish, ekologik toza mahsulot yetishtirish. Ayniqsa, Orolbo‘yi mintaqasi hududida biogumus tuproq tiklanishida muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda respublikada biogumus ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo‘jaligi korxonalarini va dehqon xo‘jaliklarida chervyachilik (vermikultura) faoliyati yo‘lga qo‘yilmoqda. Bu esa nafaqat tuproq unumdorligini oshiradi, balki ekologik barqarorlikni ham ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda Qoraqalpog‘iston tabiiy-iqlimiy sharoitida biogumus ishlab chiqarish tuproq unumdorligini tiklash, sho‘rlanishni kamaytirish va barqaror qishloq xo‘jaligini ta‘minlashda muhim amaliy ahamiyatga ega. Vermikompost texnologiyasini keng joriy etish mintaqaning agroekologik muammolarini hal etishda samarali vosita hisoblanadi.

Tabiiy-iqlimiy sharoitda biogumus yetishtirish ekologik barqaror qishloq xo‘jaligini ta‘minlashning muhim yo‘nalishidir. Qoraqalpog‘iston sharoitida bu texnologiya tuproq unumdorligini tiklash, sho‘rlanishni kamaytirish va organik mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois biogumus ishlab chiqarishni kengaytirish mintaqaning agroekologik muammolarini hal etishda strategik ahamiyatga ega. Biogumus — barqaror agrosanoat rivoji uchun ekologik va iqtisodiy jihatdan manfaatli o‘g‘itdir. Uning qo‘llanilishi tuproq unumdorligini tiklash, mikroekologiyani yaxshilash va hosil sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Respublikada biogumus ishlab chiqarish va foydalanishni kengaytirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

- Ilmiy tadqiqotlarni yanada kengaytirish;
- Biogumus standartlari va sifat nazorati tizimini yaratish;
- Fermerlar uchun o‘quv kurslarini tashkil etish;
- Davlat tomonidan kreditlar va subsidiyalar ajratish;

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Geografiyaning ahamiyetli mashqalalari ham rawajlanish perspektivalari” atamasidagi respublikaliq ilimiy-ameliy konferensiya toplami. Nukus 2025 j. B-185-188 b.
2. Алексеев Ю.В. Вермикультура ва вермикомпостлаш асослари. – Москва: Агронаука, 2018.
3. Ибрагимов Н.М. Тупроқшунослик. – Тошкент: Фан, 2020.
4. Абдуллаев С.А. Қишлоқ хўжалигида органик ўғитлар самарадорлиги. – Тошкент, 2019.
5. Усманов Б.Б. Оролбўйи худудларида тупроқ деградацияси. – Нукус, 2022.
6. Каримов Х.Қ. Экологик деҳқончилик асослари. – Тошкент, 2021.

